

SALA DE AULA INVERTIDA NA DISCIPLINA DE FILOSOFIA GERAL E JURÍDICA

Helcia Macedo de Carvalho Diniz e Silva – Curso de Direito -
helcia.macedo@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17499020

No contexto da disciplina de Filosofia Geral e Jurídica, ministrada para turmas do primeiro período do curso de Direito, a metodologia ativa da sala de aula invertida foi adotada com o objetivo de fomentar a autonomia intelectual, o pensamento crítico e o protagonismo discente na construção do conhecimento filosófico. A proposta consistiu em disponibilizar, com antecedência, materiais selecionados — como vídeos curtos, trechos de textos filosóficos clássicos (Platão, Aristóteles, Kant), podcasts e roteiros de leitura orientada — por meio do ambiente virtual da instituição. Esses conteúdos tratavam de temas como a natureza da justiça, ética e direito, razão e autoridade, entre outros tópicos fundamentais da Filosofia aplicada ao campo jurídico. Durante os encontros presenciais, o tempo de aula foi dedicado à problematização dos conteúdos estudados previamente. Os alunos, organizados em pequenos grupos, foram desafiados a analisar casos hipotéticos ou dilemas éticos contemporâneos à luz dos conceitos filosóficos abordados nos estudos prévios. A atuação docente concentrou-se em mediar os debates, propor questões provocativas e estimular conexões entre a teoria filosófica e o pensamento jurídico. A experiência demonstrou resultados positivos, com maior engajamento dos estudantes, aprofundamento conceitual e desenvolvimento de competências argumentativas. A abordagem também contribuiu para desfazer a ideia de que a Filosofia Jurídica seria um campo excessivamente abstrato ou distante da prática do Direito, mostrando-se, ao contrário, essencial para

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

a formação crítica e reflexiva do futuro operador jurídico.

REFERÊNCIAS

BACICH, Lilian; MORAN, José (orgs.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2018.

REALE, Miguel. **Filosofia do direito**. 28. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2022.

